

INHALTSVERZEICHNIS ZM11

1 INHALTSVERZEICHNIS

2 VORWORT

Herausgeber

ARTIKEL

4 KINDERZEICHNUNG ALS
INSPIRATIONSQUELLE FÜR DAS
KÜNSTLERISCHE SCHAFFEN VON
PAUL KLEE

Barbara Bechtler

15 PAUL KLEES »FORMUNG« IN
(ZEIT-)STRÖMEN

Osamu Okuda

29 »GESPALTENE« WERKE BEI
PAUL KLEE: TEIL 2

Marie Kakinuma

60 DIALOGUE BETWEEN ART AND
ARCHITECTURE, PAUL KLEE AND
CARLO SCARPA

Giacomo Ontano

69 DER WIENER PIANIST UND
KLAVIERPÄDAGOGE GOTTFRIED
GALSTON. MASTERARBEIT
UNIVERSITÄT BERN, 2020

Florence Weber

71 »DASS ICH EINIGE IHRER WERKE
MEIN EIGEN NENNEN DARF,
MITHELFFEN KANN DIESE DER
NACHWELT ZU ERHALTEN MACHT
MICH STOLZ UND GLÜCKLICH« -
DIE WERKE VON PAUL KLEE IN
DER SAMMLUNG VON MAJA
SACHER-STEHLIN

Walther Fuchs

109 MAX HUGGLER UND PAUL KLEE:
SPUREN EINER BEGEGNUNG

Michael Baumgartner

TWEETS

122 ADDENDA ZUM CATALOGUE
RAISONNÉ PAUL KLEE

Osamu Okuda / Walther Fuchs

124 BEHIND THE ANGEL OF HISTORY
THE "ANGELUS NOVUS" AND ITS
INTERLEAF

Annie Bourneuf

125 **AUTOREN**

127 **IMPRESSUM**